

МУЛОЊИЗАЕ ЧАНД ДАР БОРАИ «ШОЊНОМА» ВА ФАРЊАНГИ НОМГУЗОРИИ МАРДУМИ БАДАХШОН

ХОЛИКНАЗАРОВА САКИНА ХУДЖАНАЗАРОВНА

Доцент кафедры таджикского языка, Хорогский государственный университет имени
Моёншо Назаршоева

НЕКОТОРЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ О «ШАХНАМЕ» И КУЛЬТУРЕ ИМЕНОВАНИЯ НАРОДА БАДАХШАНА

Аннотация. «Шахнаме» («Книга царей») Абулькаси́ма Фирдоуси считается одним из важнейших литературных произведений персидско-таджикской цивилизации и, наряду с высокой художественной ценностью, имеет также большое историческое, лингвистическое и культурное значение. Этот бессмертный труд не только отражает древнее мировоззрение иранских народов, но и считается важным источником ономастического материала. Текст «Шахнаме» отражает богатый запас антропонимов – личных имен, прозвищ, отчеств, указателей родословной и элементов природы, которые можно изучать с ономастической точки зрения. Ономастика этого произведения является не просто средством различения персонажей, но и обладает лексическим, символическим и культурным значением, связанным с системой ценностей и социальными представлениями своей эпохи.

Ключевые слова: «Шахнаме», ономастика, личные имена, прозвища, культурные ценности, Бадахшан, персонаж.

SOME THOUGHTS ON THE «SHAHNAME» AND THE CULTURE OF NAMING THE PEOPLE OF BADAKHSAN

Annotation. Abulqasim Firdausi's «Shahname» is considered one of the most important literary works of Persian-Tajik civilization and, along with its high artistic value, also has great historical, linguistic, and cultural significance. This immortal work not only reflects the ancient worldview of the Iranian peoples, but is also considered an important source of onomastic material. The text of the «Shahname» reflects a rich stock of anthroponyms – personal names, nicknames, patronymics, genealogical indicators, and elements of nature – which can be studied from an onomastic point of view. The onomastics of this work are not just a means of distinguishing characters, but also have lexical, symbolic, and cultural significance related to the value system and social ideas of its era.

Keywords: Shahnameh, onomastics, personal names, nicknames, cultural values, Badakhshan, character.

«Дар ӯақиқат Фирдавси дар «Шоённома», ки дар ӯел миллати дунё намранги ин китоб асаре нест, таърихи нур аз шодио ифтихор, комёбию нокомӣ, дарду ормонӯи мардумашро бо хуни дил каламӣ кард ва ба ин васила таърих, фарёнги, фалсафа, ӯикмат, кӯсса, асотир ва урфу одатӯи ориёиро зинда ва пойдор гардонид» Э.Раёнмон.

«Шоённома»-и Абулқосим Фирдавси аз муҳимтарин осори адабии тамаддуни форси-тоҷикӣ ба шумор рафта, дар баробари арзиши баланди бадеӣ, аҳамияти густурдаи таърихӣ, забонӣ ва фарҳангӣ низ дорад. Ин асари мондагор на танҳо таҷассумгари ҷаҳонбинии қадимаи мардумони эронитабор аст, балки ҳамчун сарчашмаи муҳими маводи ономастикӣ низ арзёбӣ мешавад. Дар матни «Шоённома» захираи ғании номвожаҳо - номҳои ашхос, лақабҳо, нисбаҳо, нишондиҳандаҳои насаб ва унсурҳои табиат инъикос ёфтаанд, ки метавонанд аз нигоҳи номшиносӣ мавриди таҳқиқ қарор гиранд. Ономастикаи ин асар танҳо воситаи фарқгузори қаҳрамонҳо нест, балки дорои маънои луғавӣ, рамзӣ ва фарҳангист, ки ба низоми арзишҳо ва тасаввуроти иҷтимоии даврони худ пайвандӣ дорад.

Аз назари он, ки дар илми муосир антропонимия ҳамчун бахши муҳими ономастика баррасӣ мегардад, номҳои ашхос ҳамчун воҳидҳои дорои вазифаи иҷтимоӣ ва фарҳангӣ таҳлил мешаванд. Таҳқиқоти ономастикӣ нишон медиҳад, ки низоми номгузорӣ дар ҳар ҷома бо сохтори иҷтимоӣ, ҷаҳонбинӣ ва анъанаҳои таърихӣ он иртиботи зич дорад. Аз ин рӯ, омӯзиши номвожаҳо имконият медиҳад, ки равандҳои фарҳангӣ ва таърихӣ дар сатҳи забонӣ ошкор гарданд. Бо вучуди таҳқиқоти зиёди адабиётшиносӣ дар бораи арзиши маънавӣ ва фарҳангии «Шоҳнома», масъалаи таъсири он ба фарҳанги номгузории минтақаҳои алоҳида, аз ҷумла Бадахшон, то ҳол ба таври системавӣ таҳлил нашудааст. Дар айни замон, муҳити фарҳангии Бадахшон бо нигоҳдории бисёре аз суннатҳои қадимӣ ва устувории низоми номгузорӣ фарқ мекунад. Аз ин рӯ, таҳқиқи робитаи номвожаҳои «Шоҳнома» бо антропонимияи маҳаллӣ аҳамияти назариявӣ ва амалӣ дорад, зеро он имкон медиҳад пайванди миёни матни классикӣ ва фарҳанги зиндаи мардум равшан карда шавад.

Объекти таҳқиқ маводи ономастикии «Шоҳнома» ва номҳои маъмул дар муҳити иҷтимоӣ-фарҳангии Бадахшон мебошад, дар ҳоле ки предмети таҳқиқ хусусиятҳои антропонимӣ, сохторӣ ва функционалии номвожаҳои баромада аз «Шоҳнома» дар низоми номгузории мардуми Бадахшон ва нақши иҷтимоӣ-фарҳангии онҳо махсуб меёбад. Ҳадафи таҳқиқ муайян намудани ҷойгоҳ ва хусусиятҳои номвожаҳои «Шоҳнома» дар фарҳанги номгузории мардуми Бадахшон буда, барои ноил шудан ба ин ҳадаф таҳлили номҳои шахс ва лақабоҳо дар «Шоҳнома» ҳамчун воҳидҳои ономастикӣ, гурӯҳбандии номвожаҳои баромада аз асар, ки дар муҳити Бадахшон маъмуланд, баррасии моделҳои номсозӣ дар шаклҳои одӣ ва мураккаб, тавсифи суннатҳои марбут ба номгузорӣ, аз ҷумла падармехварӣ ва дониستاني силсилаи насл («ҳафт пушт»), инчунин муайян намудани функсияи иҷтимоӣ ва фарҳангии ин номҳо дар муҳити маҳаллӣ вазифаҳои асосии таҳқиқро ташкил медиҳанд.

Дар раванди таҳқиқ аз усули тавсифӣ-таҳлилий барои ҷамъоварӣ ва низомманд сохтани маводи ономастикӣ, аз усули структурӣ-семантикӣ барои таҳлили сохтор ва маънои номвожаҳо, аз усули муқоисавӣ барои муқоисаи маводи матнии «Шоҳнома» бо намунаҳои воқеии номгузорӣ дар Бадахшон ва аз унсурҳои таҳлили этнолингвистӣ барои шарҳи робитаи номгузорӣ бо суннатҳо ва ҷаҳонбинии фарҳангӣ истифода бурда шуд. Истифодаи маҷмӯи ин усулҳо имкон медиҳад, ки масъалаи мавриди назар дар заминаи методологияи пайдарпай ва илмӣ баррасӣ гардад.

Бо тақия ба ҳамин заминаи методологӣ, таҳлил пеш аз ҳама ба матни «Шоҳнома» ҳамчун объекти асосии пажӯҳиш равона мегардад, зеро маҳз ин асар дорои захираи густурдаи маводи номшиносӣ мебошад. Ном дар ин асар танҳо воситаи фарқгузории персонажҳо набуда, вазифаҳои маънофарӣ, рамзӣ ва иҷтимоиро иҷро мекунад, ки бо ҷаҳонбинӣ ва низоми арзишҳои фарҳангии ҷомаи замони худ иртиботи зич дорад.

Номҳои қаҳрамонони «Шоҳнома» на танҳо барои мурочиат ва шинохти шахсиятҳои истифода шудаанд, балки ҳар яке дорои заминаи семантикӣ ва борбардорӣ маънавӣ мебошанд. Дар доираи таҳлили антропонимӣ чунин номҳоро метавон ҳамчун воҳидҳои дорои функсияи рамзӣ арзёбӣ кард, зеро онҳо хислат, мақом ва нақши иҷтимоии персонажро инъикос менамоянд. Ҳар як ном дар матн метавонад бо воқеа, насаб, сифат ё хусусияти муайяни қаҳрамон алоқаманд бошад ва ҳамин алоқамандӣ ба ном мазмуни иловагӣ мебахшад.

Дар ин замина, достони таваллуд ва номгузории Рустам намунаи ҷолиби робитаи ном ва воқеаи ҳаётӣ ба шумор меравад. Тибқи ривояти «Шоҳнома», ҳангоми таваллуди Рустам мушкilotи чиддӣ ба миён меояд ва бо роҳнамоии Симурғ паҳлуи Рудоба шикoffта мешавад ва кӯдак ба дунё оварда мешавад. Фирдавсӣ ин воқеаро чунин тасвир мекунад:

*Биёмад яке мубади чарбдаст,
Мар он моҳрухро ба май кард маст,
Бикофид беранҷ паҳлуи моҳ,
Битобид мар баччаро сар зи роҳ.
Чунон бегазандаш бурун оварид,
Ки кас дар ҷаҳон ин шигифтӣ надид.*

*Яке бачча буд чун гави шерфаиш,
Ба боло баланду ба дидор каш ... [1, 109]*

Пас аз ба хуш омадани Рудоба ва начот ёфтани ӯ аз марг, модар бо изхори эҳсоси раҳой меғӯяд: «Бирастам, ғам омад ба сар!» ва мувофиқи ривоят номгузорӣ бар ҳамин калима асос меёбад: «Ниҳоданд Рустам-ш номи писар» [1, 109]. Дар ин ҷо ном ба таври мустақим бо вазъияти мушаххаси ҳаётӣ - начот ва раҳой - иртибот мегирад. Аз нигоҳи таҳлили семантикӣ, чунин ҳолат намунаи номгузорӣ бар асоси воқеа (*event-based naming*) мебошад, ки дар бисёре аз фарҳангҳои суннатӣ мушоҳида мешавад.

Шарҳи этимологии вожаи «бирастам» ба маънои «раҳо шудам» ё «начот ёфтам» имкон медиҳад, ки номгузорӣ ҳамчун амали маънофарӣ баррасӣ гардад. Дар ин маврид ном на танҳо нишони инфиродӣ, балки ёдгори ҳодисаи муҳими ҳаётӣ ва рамзи начот маҳсуб мешавад. Ҳамин гуна таҳлил нишон медиҳад, ки дар «Шоҳнома» ном бо маънои луғавӣ ва рамзии худ дар сохтори матн фаъолона амал мекунад.

Тасвири амалиёти шикоф намудани паҳлуи Рудоба дар асар аз нигоҳи фарҳангшиносӣ ҷолиб мебошад. Бо вучуди он ки матн хусусияти эпикӣ дорад, дар он тасавури мушаххасе дар бораи буриши чарроҳии паҳлу инъикос ёфтааст. Ин ҳолатро метавон ҳамчун нишонаи мавҷудияти андешаҳои тиббӣ дар тафаккури фарҳангии давраи қадим арзёбӣ кард, на ҳамчун далели мустақими мавҷудияти амалияи муосири чарроҳӣ. Ба ибораи дигар, матни эпикӣ пеш аз ҳама ҷаҳонбинии ҷомеаро инъикос мекунад, ки дар он тасаввуроти муайян дар бораи муолиҷа ва начот вучуд доштанд.

Номвожаи *Рустам* дар фарҳанги форсӣ-тоҷикӣ тадриҷан ба рамзи қудрат, далерӣ ва тавоноӣ табдил ёфтааст. Ин маънои рамзӣ бо хусусиятҳои қаҳрамонии образи Рустам дар «Шоҳнома» алоқаманд мебошад. Дар муҳити иҷтимоии тоҷикон, аз ҷумла дар Кӯҳистони Бадахшон, ин ном то имрӯз дар шакли номи шахсӣ ва инчунин дар таркиби номҳои мураккаб маъмул мебошад. Паҳншавӣ ва устувории чунин номҳо нишон медиҳад, ки матни классикӣ метавонад ба низоми воқеии номгузорӣ таъсири дарозмуддат расонад.

Пайванди «Шоҳнома» бо фарҳанги номгузории мардуми тоҷикро метавон ҳамчун равандии фарҳангӣ арзёбӣ кард, ки дар он матни адабӣ ба манбаи номсозӣ табдил меёбад. Дар давраҳои гуногуни таърихӣ, маҳсусан дар шароити тағйироти сиёсӣ ва забонӣ, мурочиат ба номҳои баромада аз «Шоҳнома» метавонад ҳамчун шакли нигоҳдории пайванди таърихӣ ва фарҳангӣ арзёбӣ шавад. Ин раванд бештар характери фарҳангӣ дошта, дар сатҳи шуури ҷамъиятӣ ба ҳифзи номвожаҳои суннатӣ мусоидат намудааст.

Интиҳоби ном аз «Шоҳнома» дар муҳити тоҷикон на танҳо амали зебоифонӣ, балки падидаи иҷтимоӣ ва фарҳангӣ мебошад. Ном дар чунин ҳолат ба воситаи интиқоли арзишҳо ва тасаввуроти таърихӣ амал мекунад. Мисоли номвожаи «Гулнор», ки дар муҳити Бадахшон дар шаклҳои *Гуланор* ва *Гулнора* низ истифода мешавад, аз нигоҳи сохторӣ номи мураккаб буда, аз ду ҷузъ - «гул» ва «нор» (шакли кӯтоҳшудаи «анор») таркиб ёфтааст. Аз нигоҳи семантикӣ, ин ном ба маънои «гули анор» ё «шукуфаи дарахти анор» ишора мекунад. Таҳлили чунин номҳо нишон медиҳад, ки дар низоми номгузорӣ унсурҳои табиат бо маънои рамзӣ ва эстетикӣ пайваст гардида, дар заминаи фарҳанги суннатӣ маънои иловагӣ касб мекунанд.

Ҳамин тавр, баррасии номҳои «Шоҳнома» дар заминаи антропонимияи маҳаллӣ имкон медиҳад, ки робитаи матни эпикӣ бо таҷрибаи воқеии номгузорӣ равшан гардад. Ном дар ин раванд на танҳо воҳиди забонӣ, балки унсури интиқолдиҳандаи хотираи фарҳангӣ ва нишонаи идомаи суннат ба шумор меравад.

Мавриди баррасӣ қарор гирифтани номвожаи *Гулнор* имкон медиҳад, ки масъалаи рамзияти ранги сурх дар фарҳанги суннатии кӯҳистон низ мавриди таҳлил қарор гирад. «Гули анор», ки асоси семантикии ин номро ташкил медиҳад, бо ранги сурхи равшан ва оташин хос аст. Дар фарҳанги мардуми кӯҳистон ранги сурх дорои маънои рамзии устувор мебошад ва бо унсурҳои офтоб, оташ ва ҳаёт иртибот мегирад. Дар доираи таҳқиқоти мардумшиносӣ ва этнолингвистӣ ранги сурх аксаран ҳамчун рамзи неру, ҳифз ва давомияти ҳаёт маънидод

мешавад. Аз ин ҷиҳат, ҷойгоҳи махсуси он дар маросимҳо ва суннатҳои иҷтимоии мардуми Бадахшон қобили таваҷҷуҳ аст.

Маводи мардумшиносӣ нишон медиҳад, ки ранги сурх дар се марҳилаи муҳими ҳаёти инсон: таваллуд, издивоҷ ва ғавт мавқеи муайян дорад. Дар марҳилаи таваллуд истифодаи матои сурх ҳамчун воситаи ҳифозатӣ маънидод мегардад. Бовар бар он аст, ки ранги сурх қувваҳои номатлуб ё «чашми бад»-ро дур месозад. Аз ин рӯ, бастании матои сурх бар дари хонае, ки дар он кӯдак ба дунё омадааст, рамзи ҳифзи навзод ҳисобида мешуд. Ҳатто дар мавриди баъзе бемориҳо, аз ҷумла сурхча, истифодаи матои сурх ҳамчун унсуре рамзии шифоёбӣ ҷой дошт. Аз нигоҳи этнолингвистӣ, чунин амалҳо нишон медиҳанд, ки ранги сурх дар шуури суннатӣ на танҳо унсуре эстетикӣ, балки воситаи ҳимояи рамзӣ низ ба шумор мерафт.

Дар маросими издивоҷ низ ранги сурх мавқеи назаррас дорад. Либос ва ҷиҳози арӯс, инчунин баъзе унсурҳои либоси домод аз матои сурх омода мешуданд, ки рамзи муҳаббат, неру ва оғози ҳаёти нав маҳсуб мегардиданд. Дар марҳилаи ғавт гузоштани матои сурх бар болои майит низ роиҷ аст. Ин амал дар ҷаҳонбинии суннатӣ маргро ҳамчун гузариш аз як ҳолати ҳастӣ ба ҳолати дигар маънидод мекунад. Дар чунин тафсир, ранги сурх метавонад рамзи давомияти рӯҳ ва абадият бошад. Ҳамин тавр, ранги сурх дар фарҳанги кӯҳистон ба даврияти ҳаёт ва пайванди инсон бо табиат ишора менамояд.

Дар чашнҳои суннатӣ, аз ҷумла Наврӯз, истифодаи матои сурх низ мушоҳида мешавад. Маросими идгардак (*килогузгуз*), ки дар бештари маҳалҳо маъмул аст, бо партофтани рӯймоли сурх аз бом ба дохили хона алоқаманд буда, ҳамчун рамзи баракат ва хушбахтӣ маънидод мегардад. Ин гуна истифодаи ранги сурх нишон медиҳад, ки унсурҳои рангоранги фарҳангӣ метавонанд дар номгузорӣ низ таъсиргузор бошанд, зеро номҳое чун *Гулнор* ё дигар номҳои дорои ҷузъи рамзии сурх дар ҳамин замина маънои иловагӣ касб мекунанд.

Дар ин замина, номҳои қаҳрамонони «Шоҳнома» дар фарҳанги номгузориҳои мардуми тоҷик, аз ҷумла дар Кӯҳистони Бадахшон, ҷойгоҳи устувор доранд. Таҳлили маводи антропонимӣ нишон медиҳад, ки бисёре аз номҳои маъмул дар минтақа аз ин асари эпикӣ сарчашма мегиранд. Аз ҷумла, номҳои мардона — *Рустам, Сӯҳроб, Сиёвуш, Исфандиёр, Ҷамшид, Кайковус, Кайхусрав, Кайқубод, Анӯшервон, Бежан, Суруш, Хушанг, Фаридун, Эраҷ, Манучеҳр, Наримон, Шопур, Нузар, Меҳроб, Фарҳод, Гударз, Баҳман, Баҳром, Хусрав, Ардашер, Дороб, Искандар, Меҳрон, Парвиз, Пулод* ва дигарон, инчунин номҳои занона — *Таҳмина, Рудоба, Гурдофарид, Маниҷа, Фарангис, Судоба, Равшанак, Гулнор* ва амсоли онҳо — дар муҳити номгузориҳои маҳаллӣ ба таври ғайбӣ истифода мешаванд. Ин номҳо ҳам дар шакли оддӣ ва ҳам дар шакли мураккаб, бо пайвастиҳои ба унсурҳои иҷтимоӣ (-бек, -шо, -хон, -саид ва ғ.) ба назар мерасанд, ки нишондиҳандаи мутобиқшавии онҳо ба низоми муосири номсозӣ мебошад.

Таъкид кардан лозим аст, ки дар муҳити Бадахшон суннати гузоштани номи гузаштагон ба фарзанд, махсусан аз бобо ба набера, мавҷуд аст. Ин русум ҳамчун шакли ҳифзи пайдарпайии насл ва идомаи хотираи хонавода арзёбӣ мешавад. Аз нигоҳи антропонимӣ, чунин амал механизми устуворсозии номҳои суннатиро таъмин мекунад ва ба идомаи истифодаи номҳои баромада аз «Шоҳнома» мусоидат менамояд.

Ҳифзи номҳои «Шоҳнома» дар муҳити кӯҳистони Бадахшонро метавон ҳамчун падидаи фарҳангии устуворӣ арзёбӣ кард. Дар шароити тағйироти сиёсӣ ва иҷтимоӣ, ки дар тӯли таърих ба минтақа таъсир расонидааст, номҳои классикӣ дар муҳити маҳаллӣ идома ёфтаанд. Ин раванд нишон медиҳад, ки низоми номгузорӣ метавонад унсуре муҳими ҳифзи хувияти фарҳангӣ бошад. Ба андешаи баъзе муҳаққиқон, аз ҷумла Р. Масов, сокинони минтақаҳои кӯҳистон дар баробари таъсироти беруна хусусиятҳои фарҳангии худро нигоҳ доштаанд [5]. Забоншинос Д. Карамшоев низ Бадахшонро яке аз минтақаҳои медонад, ки дар он бисёре аз арзишҳои бостонӣ ҳифз гардидаанд [4]. Аз нигоҳи забоншиносӣ ва мардумшиносӣ, устувории чунин унсурҳо ба шароити ҷуғрофӣ ва низоми суннатии ҷомеа алоқаманд аст.

Бо вучуди ин, барои арзёбии илмии ин падида зарур аст, ки мафҳумҳое чун «осорхонаи зинда» ё «хотираи генетикӣ» ба таври рамзӣ ва фарҳангӣ фаҳмида шаванд, на ҳамчун истилоҳоти биологӣ. Ном дар ин раванд пеш аз ҳама воҳиди фарҳангӣ ва иҷтимоӣ мебошад, ки тавассути он ҷомеа арзишҳо ва таҷрибаи таърихӣ худро интиқол медиҳад. Аз ин рӯ, антропонимияи Бадахшон метавонад ҳамчун намунаи устувории суннатҳои номгузорӣ дар заминаи таъсири матни классикӣ баррасӣ гардад.

Дар баробари ин, «Шоҳнома» ҳамчун манбаи муҳими фарҳангиву тамаддунии эронитабор дар низоми номгузорӣ як қатор вижагиҳои устуворро ҳифз намудааст, ки то имрӯз низ дар шуури фарҳангӣ ва таҷрибаи иҷтимоӣ мардум бозтоб меёбанд. Яке аз ин вижагиҳо робитаи зичи ном бо мафҳуми насаб ва хонаводагӣ мебошад. Дар матни «Шоҳнома» ном аксаран бо зикри силсилаи падару бобоён ва таъкид бар асли насаб ҳамроҳ меояд. Ин ҳолат нишон медиҳад, ки дар ҷаҳонбинии эпикӣ ном на танҳо нишони инфиродӣ, балки рамзи пайдарпайии насл ва ифодаи мансубияти хонаводагӣ аст.

Дар асар суннати падармеҳварӣ, яъне таъя ба насаби падар дар шиносоии шахсият, ба таври возеҳ ба назар мерасад. Қаҳрамонҳо худро тавассути зикри падар, бобо ва гузаштагонӣ худ муаррифӣ мекунанд, ки ин раванд ба мустақкамшавии ҷойгоҳи иҷтимоӣ онҳо мусоидат менамояд. Чунончи, дар порчаҳои зер пайдарпайии насаб ва таъкиди аслу начод ба таври равшан инъикос шудааст:

*Ба гетӣ чунон дон, ки Рустам манам,
Фурӯзандаи тухми Найрам манам! [2, 34];*

*Ҳам он Сом пури Наримон будаст,
Наримони гурд аз каримон будаст
Чунон то ба Гаршосп доранд зод,
Ба Ҷамшед оранд яқсар наҷод [2, 36];*

*Наҷоди ман аз пушти Гаршосп аст,
Ки Гаршосп аз пушти Луҳросп аст... [2, 37];*

*Зи тухми киям в-аз кадомин гуҳар,
Чӣ гӯям, чу пурсад касе аз падар.
Ту пури гави пилтан – Рустамӣ,
Зи Дастиони Сомю аз Найрамӣ [1, 139].*

Дар ин намунаҳо ном бо зикри «тухм», «наҷод», «пушт» ва «гуҳар» ҳамроҳ гардида, ҳамчун ифодаи пайванди наслӣ маънидод мешавад. Аз нигоҳи антропонимӣ, чунин тарзи муаррифӣ нишон медиҳад, ки ном дар сохтори эпикӣ ба низоми генеалогӣ пайваस्त аст. Ин падида дар фарҳанги суннати тоҷикон, аз ҷумла дар муҳити Бадахшон, низ мушоҳида мешавад. Донишмандони «Ҷафти пушт» дар ҷомеаи кӯҳистонӣ на танҳо унсури ифтихори хонаводагӣ, балки механизми иҷтимоӣ танзими муносибатҳои издивоҷӣ ба ҳисоб мерафт. Бо тавачҷуҳ ба анъанаҳои маҳаллӣ, пешгирии издивоҷи хешовандӣ ва нигоҳдории пайдарпайии насл аз ҷумлаи вазифаҳои муҳими ин суннат ба шумор мерафт.

Дар «Шоҳнома» фарзанд на танҳо вориси молу мулк, балки интиқолдиҳандаи ҳислат, шуҷоат ва арзишҳои ахлоқӣ гузаштагон тасвир мегардад. Бо вучуди он ки дар матн мафҳумҳои «тухм» ва «хун» ба таври рамзӣ истифода шудаанд, онҳоро бояд дар доираи ҷаҳонбинии фарҳангии давраи эпикӣ маънидод кард, на ҳамчун ишора ба назарияҳои биологии муосир. Дар порчаи зер таъкид бар асли насаб ва «меҳтарнаҷод» будан ба таври арзишӣ инъикос ёфтааст:

*Ҳунар бояд аз марди меҳтарнаҷод,
Кафе род бояд, диле нур зи дод... [2, 35].*

Дар муҳити Бадахшон низ бовар бар он вучуд дошт, ки сифатҳои ахлоқӣ ва иҷтимоӣ бо асли хонаводагӣ алоқаманданд. Ибораи маъмулӣ чун «хун мекашад» ё «хун тоҷод» дар шуури

мардум рамзи идомаи хислатҳои хонаводагӣ маҳсуб мешавад. Аз нигоҳи илмӣ, чунин ибораҳоро бояд ҳамчун ифодаи тасаввуроти суннатӣ дар бораи ирсият арзёбӣ кард, на ҳамчун истилоҳи биологӣ.

Илова бар ин, дар фарҳанги суннатӣ номгузорӣ бо унсурҳои табиат робитаи зич дорад. Дар «Шоҳнома» низ номҳое ба назар мерасанд, ки бо офтоб, моҳ, нур, ҳайвонот ва унсурҳои табиат алоқаманданд. Ин анъана дар муҳити номгузориҳои тоҷикон, аз ҷумла дар Бадахшони Кӯҳӣ, идома ёфтааст. *Номҳое чун Хуршед, Меҳр, Нур, Чароғ, Оташбек, Шерзод, Шаҳбоз, Лочин, Паланг, Райҳон, Гуландом* ва ғайра ба гурӯҳи номҳое дохил мешаванд, ки дар онҳо табиат ҳамчун рамзи неру, зебоӣ ё покӣ таҷассум меёбад. Аз нигоҳи структурӣ-семантикӣ, чунин номҳо дар заминаи ҷаҳонбинии рамзии суннатӣ ташаккул ёфтаанд.

Ҷанбаи дигаре, ки дар «Шоҳнома» аҳамияти махсус дорад, низоми лақабгузорӣ мебошад. Лақаб дар матни эпикӣ на танҳо унсурҳои тасвирӣ, балки нишондиҳандаи мақом ва хислати қаҳрамон аст. Вожаҳое чун «*шердил*», «*пахлавон*», «*шаҳриёр*», «*шаҳаншоҳ*», «*моҳруӣ*» ва ғайра дар матн ҳамчун унсурҳои муайянкунандаи сифат истифода мешаванд. Дар муҳити Бадахшон чунин вожаҳо на танҳо ҳамчун лақаб, балки гоҳе ҳамчун номи асосӣ низ ба кор мераванд. Ин ҳолат нишон медиҳад, ки низоми лақабгузориҳои эпикӣ метавонад ба низоми номгузориҳои воқеӣ таъсир расонад. Чунончи, дар порчаҳои зер истифодаи чунин лақабҳо мушоҳида мешавад:

*Чунин гуфт бо Рустам Исфандиёр,
Ки «Эй шердил меҳтари номдор» [2, 35];*

*Паси парда-андар яке моҳруӣ,
Чу хуршеди тобон нур аз рангу бӯй [1, 192].*

Аз нигоҳи ономастикӣ, гузариши лақаб аз сатҳи тасвири бадеӣ ба сатҳи номгузориҳои иҷтимоӣ падидаи қобили тавачҷуҳ мебошад. Дар муҳити маҳаллӣ номҳое чун *Ҷивонишо, Бузбала, Бачамард* ва монанди инҳо метавонанд ҳамчун шакли мутобиқшудаи ҳамин раванд баррасӣ шаванд.

Ҳамин тавр, таҳлили маводи «Шоҳнома» нишон медиҳад, ки ном дар сохтори эпикӣ бо мафҳумҳои насаб, асли хонаводагӣ, ҷаҳонбинии табиатгаро ва низоми арзишҳои ахлоқӣ алоқаманд аст. Ин хусусиятҳо дар муҳити номгузориҳои Бадахшон низ дар шакли устувор идома ёфта, робитаи матни классикӣ ва таҷрибаи иҷтимоии муосирро инъикос менамоянд.

Дар баъзе мавридҳо Фирдавсӣ пас аз номи шахс зикри маҳалли зодгоҳ ё мансубияти ҷуғрофиро низ меорад, ки аз нигоҳи ономастикӣ ҳамчун нишондиҳандаи нисбат (этно- ё топонимӣ) арзёбӣ мешавад. Ин гуна номгузорӣ дар сохтори матни эпикӣ ба муайян кардани ҳувияти иҷтимоӣ ва ҷуғрофӣ қаҳрамон мусоидат мекунад. Аз эҳтимол дур нест, ки чунин моделҳои номгузорӣ дар ташаккули антропонимия баъзе минтақаҳо, аз ҷумла Бадахшон, низ таъсир расонида бошанд. Дар муҳити маҳаллӣ номҳое чун *Дарвозӣ, Ванҷӣ, Румӣ, Хуфич, Рӯшона, Хитойбегим, Шоқирғиз, Қазоқ, Узбакбибӣ, Мисригул* ва амсоли онҳо ба гурӯҳи номҳое дохил мешаванд, ки мансубияти ҷуғрофӣ ё этниқиро инъикос мекунанд. Аз нигоҳи структурӣ, чунин номҳо метавонанд ҳамчун натиҷаи табдили топоним ба антропоним баррасӣ шаванд.

Дар «Шоҳнома» инчунин ба расму ойини номгузорӣ ишора шудааст. Аз ҷумла, зикр мегардад, ки маросими номгузорӣ баъди гузаштани чанд рӯз аз таваллуди кӯдак баргузор мешуд ва дар он намоёндаи табақаи динӣ (мӯбад) ширкат мекард:

*Варо мӯбадаш ном Шопур кард,
Бар он шодмонӣ яке сур кард [9, 419].*

Ин ишора нишон медиҳад, ки номгузорӣ дар ҷомеаи қадим амали расмӣ ва дорои ҷанбаи иҷтимоӣ будааст. Номгузорӣ танҳо интихоби ихтиёрӣ набуда, балки маросими муайян доштааст, ки тавассути он шахс ба ҷомеа муаррифӣ мешуд. Дар фарҳанги мардуми кӯҳистон низ нишонаҳои чунин анъана мушоҳида мешаванд. Мувофиқи маълумоти мардумшиносӣ, интихоби ном аксаран аз ҷониби пириҳои кор, шахсони соҳибтаҷриба ва обрӯманд анҷом

меёфт. Ин раванд, аз нигоҳи иҷтимоӣ, ба ном мақоми арзишӣ мебахшид ва онро ба доираи хотираи фарҳангӣ ворид мекард.

Нақши «Шоҳнома» дар тарбияи ахлоқӣ ва ҷаҳонбинии ҷомеа низ қобили тавачҷуҳ аст. Дар муҳити кӯҳистонии Бадахшон анъанаи шоҳномаҳои дар шакли хондани дастҷамъонаи дostonҳо ва шарҳи онҳо аз ҷониби калонсолон ба назар мерасад. Аз нигоҳи фарҳангшиносӣ, чунин амал на танҳо шакли фароғат, балки механизми интиқоли арзишҳои ахлоқӣ ва таърихӣ ба насли ҷавон будааст. Тавассути дostonҳои Рустам, Сухроб, Сиёвуш ва Коваи оҳангар мафҳумҳои далерӣ, садоқат, адолат ва ҳифзи ватан ба кӯдакон фаҳмонида мешуданд. Ин равандро метавон ҳамчун шакли таълими ғайрирасмӣ ва интиқоли таҷрибаи фарҳангӣ арзёбӣ кард.

Дар чунин шароит, қаҳрамонони «Шоҳнома» тадричан аз доираи матни бадеӣ ба шуури иҷтимоӣ гузашта, ба унсури фаъоли номгузории воқеӣ табдил ёфтаанд. Номҳои эпикӣ дар муҳити маҳаллӣ ҳаёти нави иҷтимоӣ пайдо карда, ба низоми антропонимии минтақа ворид шудаанд. Ин раванд нишон медиҳад, ки матни классикӣ метавонад дар давоми асрҳо ба шакли ғайримустақим дар ташаккули ҳувияти номгузорӣ таъсир расонад.

Аз нигоҳи таърихӣ, устувории чунин номҳо дар давраҳои гуногун - аз аҳди Сомониён то давраи муосир - метавонад ҳамчун нишонаи пайдарпайии фарҳангӣ баррасӣ шавад. Бесабаб нест, ки яке аз шоҳномашиносони баръасти муосири эрон Абулфазли Хатибӣ бо таъкид ба бузургии А. Фирдавсию «Шоҳнома»-и ӯ навиштааст: «Фирдавсӣ, бегумон дар эъёи забони форсӣ, ки аз аркони ӯввияти миллист, нақши бечуну чарое доштааст: вале бояд донист, ки ӯ натанҳо забон, балки таърихи бостонӣ ва фарҳанги ниёғони моро аз фаромӯшӣ налот дод ва ба он рӯъе тоза дамид». Ин андеша дар заминаи таҳқиқи антропонимия низ аҳамияти назариявӣ дорад, зеро пойдории номҳои «Шоҳнома» дар муҳити тоҷикон маҳз дар доираи ҳамин пайдарпайии фарҳангӣ ва эҳёи арзишҳои таърихӣ маънидод мегардад ва нишон медиҳад, ки низоми номгузорӣ яке аз унсурҳои устувори ҳифзи ҳувияти фарҳангӣ ба ҳисоб меравад.

Дар ин раванд иқтибоси маъруфи Фирдавсӣ:

*Намирам аз ин пас, ки ман зиндаам,
Ки тухми суханро парокандаам [9, 409].*

рамзӣ буда, ба пойдории мероси маънавӣ ишора мекунад. Давомияти хондан ва истифодаи номҳои «Шоҳнома» дар муҳити иҷтимоӣ метавонад ҳамчун нишонаи идомаи ин мерос арзёбӣ гардад. Аз ин рӯ, то замоне ки матни эпикӣ мавриди мутолиа қарор дорад ва номҳои он дар низоми номгузорӣ истифода мешаванд, робитаи фарҳангӣ миёни гузашта ва ҳозира нигоҳ дошта мешавад.

КИТОБНОМА:

1. Раҳмон Э. Забон ва ҳувияти миллӣ. – Душанбе: Шарқи озод, 2011. – 212 с.
2. Раҳмон Э. Нигоҳе ба таърихи тамаддуни ориёӣ. – Душанбе: Ирфон, 2006. – 372 с.
3. Афсаъзод А. Фирдавсӣ ва ҷаҳони андешаи ӯ. – Душанбе: Ирфон, 1983. – 320 с.
4. Карамшоев Д. Забон ва фарҳанги мардуми Помир. – Душанбе: Дониш, 2009. – 248 с.
5. Масов Р. История таджикского народа. – Душанбе: Ирфон, 2008. – 568 с.
6. Никонов В. А. Введение в топонимику и ономастику. – Москва: Просвещение, 1965. – 192 с.
7. Фарҳанги номҳои миллии тоҷикӣ. Ҷ.2 / Г. Шарифзода, С. Матробиён. - Душанбе: Истеъдод, 2017. – 184.
8. Фирдавсӣ А. Шоҳнома. Ҷ. 1–2. – Душанбе: Шарқи озод, 2025. – 792 с.
9. Фирдавсӣ А. Шоҳнома. Ҷ. 10. – Душанбе: Адиб, 2010. – 416 с.